

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Зависимость общественных отношений от экономических и географических факторов

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Петров Мирон Павлович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется, что социально-философские воззрения Монтескье весьма отличны от других, что в его философии первый уровень внимания сосредоточен на экономико-географических факторах, что развитие стран связано с географической средой, существование трех основы этой географической среды: климат, почва и рельеф.

Ключевые слова: климат, почва, рельеф, окружающая среда, хозяйство, развитие.

Abstract

The article analyzes that Montesquieu's socio-philosophical views are quite different from others, that in his philosophy, the first level of attention is focused on economic and geographical factors, that the development of countries is related

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

to the geographical environment, and the existence of three bases of this geographical environment: climate, soil and topography.

Key words: climate, soil, topography, environment, economy, development.

Аннотация

Мақолада Монтескьенинг ижтимоий-фалсафий қарашлари бошқаларникидан анча фарқ қилиши, унинг фалсафасида, биринчи даражали эътибор, иқтисодий ва географик омилларга қаратилганлиги, мамлакатлар тараққиётининг географик муҳит билан боғлиқлигини, ушбу географик муҳитнинг эса учта асоси: иқлим, тупроқ ва жой рельефини мавжудлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: иқлим, тупроқ, жой рельефи, муҳит, иқтисод, тараққиёт.

Другой французский мыслитель, Монтескье, избранный во Французскую академию в 1728 году в возрасте 39 лет, придерживался иных социально-философских взглядов, чем другие. Это отличие состоит в том, что в его философии первый уровень внимания сосредоточен на экономико-географических факторах. «Монтеск считает развитие производства материальных благ посредством земледелия и ремесел важнейшим условием улучшения жизни людей». Очень мудрый и дальновидный комментарий. Если подумать об этом так, то большинство философов или ученых, занимающихся философской наукой, выбирают в качестве философского объекта жизнь человека и общества, и ведутся диспуты на темы, как

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

улучшить жизнь человека и как улучшить развитие общества. И в этом процессе многие мыслители выдвигали идеи общего содержания и пытались обосновать его значение и необходимость для жизни человека и общества. Однако есть ученые, которые показывают, что правильность высказываемых ими мнений актуальна во все времена. Нет необходимости доказывать это. Можно сказать, что это мнение не утратило своего значения и до Монтескье, в его время и даже сейчас. Только теперь к земледелию и ремеслам присоединились различные отрасли и направления современного производства. И материальные блага, которые они производят сегодня, служат тому, чтобы облегчить нам с вами жизнь. В настоящее время в мире насчитывается более 230 стран. Стадии развития этих стран и образ жизни населения находятся на разных этапах. Одни развиты высоко, другие развиты умеренно, а остальные отстают. Анализируя социально-экономические условия стран, развившихся на высоком уровне и создавших достойный образ жизни для своих жителей, показано, что существует ряд факторов. Одним из важнейших факторов является создание производства на основе современных технологий в промышленности и сельском хозяйстве. В экономическом плане это рост валового внутреннего продукта и его удельного веса на душу населения на высоком уровне. Поэтому, как и в развитых странах мира, в Узбекистане уделяется большое внимание поддержке и развитию производства.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Выше мы отмечали, что существует ряд причин, по которым страны находятся на том или ином уровне развития. В связи с этим в учении Монтескье была выдвинута еще одна уникальная идея. «Он связывает эти причины с географической средой. Он показывает три основы географической среды: климат, почву и топографию. Теперь остановимся на этой идее подробно. Давайте посмотрим на карту мира, а затем обратим внимание на показатели развития стран. Заметны следующие случаи:

- Во-первых, это прямой выход к морю и наличие других путей сообщения;
- во-вторых, владение нефтью, газом, золотом, ураном и многими другими полезными природными ресурсами;
- в-третьих, уровень развития окружающих стран и общественно-политическая и экономическая ситуация в этом регионе;
- В-четвертых, климатические условия этой страны (погода, структура земли, плодородная почва и т. д.).

На самом деле тот или иной из вышеперечисленных факторов имеет решающее значение в развитии стран. Например, одним из источников развития арабских стран является нефть. Также давайте проанализируем роль факторов в контексте реальной жизни в нашем недавнем прошлом. Как известно, в декабре 1991 года распалась великая страна под названием СССР. На его месте образовалось 15 независимых государств. На сегодняшний день

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

эти страны имеют разный уровень показателей развития и индексов благосостояния населения. Надо откровенно сказать, что прибалтийские страны Латвия, Литва и Эстония добились в этом отношении гораздо более высоких показателей. Ну зачем? Ответ: прямой выход к морю и высокий уровень развития окружающих стран, а также стабильная социально-политическая и экономическая ситуация в этом регионе. Можно без колебаний сказать, что если бы у Узбекистана были эти возможности, то уровень развития Узбекистана был бы намного выше, чем у них. Надо отметить, что наше географическое положение немного неудобно в этом плане. Из всех стран мира только две страны должны пройти через территорию двух стран, чтобы добраться до моря. Одним из них является Узбекистан. Однако, несмотря на это, Узбекистан продолжает делать смелые шаги по избранному им пути развития. В настоящее время наши торговые отношения со странами мира ведутся в основном через Казахстан и Россию, но в перспективе, в южном направлении, через Туркменистан-Иран и Афганистан-Иран, Афганистан-Пакистан, и в восточном направлении, через Кыргызстан -Китай, мы боремся с возможностями выхода к морю (Об этом мы подробно поговорим в следующих частях нашей научной работы).

Монтескье делает еще один уникальный комментарий на эту тему. Теперь он размышляет о влиянии проживания в плодородных и неплодородных почвах на жизнь человека. И, по мнению Монтескье, жизнь

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

на бесплодных землях «ведет людей к открытиям, к угнетению, к тяжелому труду, к мужеству, к войне; ведь они вынуждены создавать то, что не дали почву. Все это ведет к установлению республиканского метода «хозяйства» в странах с неплодородной почвой. С этим выводом ученого нельзя согласиться на сто процентов. К этому рассуждению можно подойти с двух сторон. С одним аспектом мы согласны, с другим аспектом мы отрицаем. Правда, согласимся: на самом деле жить в районах с бесплодной почвой и суровыми условиями людям тяжело. Они работают не покладая рук, чтобы преодолеть капризы существующей природы, чтобы получить ожидаемый урожай с той бесплодной почвы. В противном случае жизнь заставляет их искать другие способы сводить концы с концами. Например, в условиях нашего Узбекистана есть участки с малопродуктивными, плодородными или засоленными почвами. Можно сказать, что благодаря своевременному и совершенному проведению необходимых агротехнических мероприятий нашими трудолюбивыми людьми, нашими трудолюбивыми дедами-фермерами, предприимчивыми фермерами задача по выращиванию ожидаемого урожая с этих полей решается с большим трудом.

Мы не согласны с неправильными аспектами: приведенные соображения не должны вести к выводу, что народы, живущие в районах с чрезвычайно плодородной почвой, не будут трудолюбивыми, любознательными и способными. Ведь в мире много плодородных почв. И в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этих районах есть места, где уровень социально-экономического развития намного выше. Далее, необходимо отметить, что уровень социально-экономического развития не во всех регионах с неплодородной почвой высок. Это также верно. Таким образом, вывод состоит в том, что трудолюбивы, одарены, способны или нет люди в значительной степени зависят от того, живут ли они в районах с плодородной или неплодородной почвой. Также разные типы людей могут жить на участках с плодородной почвой и на участках с неплодородной почвой. Среди них есть трудолюбивые и есть ленивые.

Мы не можем согласиться с утверждением Монтескье, что республиканское правление устанавливается только в странах с неплодородной почвой. Ведь и во времена Монтескью, и позже исторические факты доказывали, что республиканский способ правления утвердился не только в странах с неплодородной почвой, но и в странах с плодородной почвой. Однако у Монтескье есть и ряд других общественно-политических взглядов, далеко опередивших его время. Например, у Монтескье такое мнение: «Политическая свобода невозможна без разделения законодательной, исполнительной и судебной властей не только в монархии, но и в республике. Каждая из них независима друг от друга в выполнении своих задач и они выполняют их через определенные учреждения. Иммануил Кант, известный немецкий философ, живший после Монтескье, высказал

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

аналогичный вывод. Правильность этой мысли, как только вы взглянете на нее, молниеносно поселится в вашем уме. Потому что не будем брать в пример ни одну из известных нам на мировой политической арене стран Нового времени, все они обладают тремя типами власти, о которых говорил Монтескье, то есть властью законодательной, исполнительной и судебной. И функционируют они независимо друг от друга и каждый как отдельный институт, как указывал Монтескье. Поэтому эти три вида власти имеют свой статус, они действуют только по установленным законам и не могут вмешиваться или мешать деятельности друг друга. В частности, такой порядок действует в нашем Узбекистане. Следует отметить, что за последние годы в нашей стране произошло много позитивных изменений и обновлений, касающихся организации и совершенствования деятельности вышеуказанных трех органов.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 359-365.
2. Lutfullaevich, Salimov B. "The Manifestation of Dialectical Principles in the Life of the Human and Society." *JournalNX*, vol. 6, no. 05, 2020, pp. 112-117.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.

